

Глифосат – эффективность, правила и особенности применения

Глифосат – это общеистребительный гербицид, наиболее распространенный в мире. Он синтезирован фирмой «Монсанто» (США) под торговым названием «Раундап». В настоящее время практически любая фирма, производящая химические средства защиты растений имеет в своем портфеле аналог с действующим веществом глифосат. В списке пестицидов и агрохимикатов разрешенных к применению на территории Российской Федерации на 2023 год зарегистрировано в качестве гербицида и десиканта 69 препаратов на основе глифосата.

Наиболее широкое распространение он получил при возделывании сельскохозяйственных культур по технологиям «no-till» и «mini-till» во всем мире.

В нашем регионе он используется в комбинированных и «химических» парах, а также до посева и до всхо-

дов сельскохозяйственных культур и в послепосевной период. Препарат довольно дорог, поэтому необходимо строго соблюдать правила и особенности его применения, чтобы проявилась его высокая техническая и экономическая эффективность.

*Текст: В.В. НЕМЧЕНКО, д.р.х.н., профессор, главный научный сотрудник лаборатории регуляторного роста и защиты растений
А.Ю. КЕКАЛО, к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник
В.Л. ДЕРЯБИН, младший научный сотрудник
Курганский НИИСК – филиал УрФАНЦ УрО РАН*

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Эффективность глифосата снижается в холодную, сухую и жаркую погоду, когда растения плохо растут, и у них утолщается защитный восковой слой на листьях. Действие при этом снижается до 45-50% в зависимости от формуляции препарата.

Опрыскивание проводить лучше утром, когда влажность воздуха

максимальная. При низкой влажности необходимо увеличивать расход рабочего раствора до 150-200 литров, при этом наблюдать, чтобы он не стекал с листьев. Препарату необходимо время, чтобы проникнуть в растение. В зависимости от формуляции глифосата для достижения его высокой эффективности и после обработки, и до дождя должно пройти от 6 до 12 часов.

Оптимальная температура воздуха на момент обработки 15-25°C, минимальная не ниже 5°C, при этом у растений практически останавливается обмен веществ, и движение препарата в растениях прекращается.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

Жесткая и загрязненная вода органическими частицами в сильной степени снижает эффективность глифосата, т.к. над их воздействием происходит дезактивация его действующих веществ.

В растворе глифосаты ведут себя как слабые кислоты, поэтому использовать щелочную воду нельзя, необходимо довести pH воды подкислителями до уровня 5,0-5,5.

Эффективность глифосатов в жесткой воде в зависимости от препаративной формы снижается в 1,5-2 раза. Природа явления проста: по своей структуре глифосаты в растворе представляют хелатирующий агент, который может соединяться с двухвалентными катионами кальция, магния, железа и цинка. При этом соединении молекулы глифосата теряют свои гербицидные свойства и образующиеся соединения очень стабильны.

Чтобы оптимизировать pH, необходимо добавить при приготовлении рабочего раствора 1-2 кг сульфата аммония на 100-200 литров воды. При этом сульфатный анион связывается с катионами кальция (и др. частицами) и фактически нейтрализует кальций до его «встречи» с молекулой глифосата. Аммонийный анион из сульфата аммония улучшает проникновение препаратов внутрь растений. Следует отметить, что в данном случае сульфат аммония выступает только как улучшитель свойств воды и не может рассматриваться как азотная подкормка: 1-2% сульфата аммония в растворе – это слишком малая доза.

Вначале растворяют сульфат аммония при этом добавлять его необходимо небольшими порциями при постоянном перемешивании воды, удобрение должно раствориться полностью, иначе может произойти засорение форсунок опрыскивателя. Только после полного растворения сульфата аммония, в бак добавляют глифосат.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимальные фазы развития, когда обеспечивается наибольшая эффективность глифосатов на сорняках следующая: большинство однолетних – 2-6 листьев; осоты, бодяки, молочай, полынь – фаза розетки; вьюнок полевой – при длине плетей не менее 30-40см.

Молодые особи сорняков часто имеют небольшую листовую поверхность, и на них мало попадает гербицидов, в связи с чем эффективность их снижается.

По переросшим сорнякам рекомендуется использовать повышенные дозы гербицидов или смеси с 2,4-Д, дикамбой, сульфонилмочевинами.

На момент обработки растения должны быть активно растущими,

в чувствительной фазе и на них не должно быть росы.

Оптимальный расход рабочего раствора 100-200 л/га, достаточный объем воды снижает количество солей – антагонистов, которые взаимодействуют с солями глифосата. При внесении препаратов методами МО и УМО возникает риск формирования мелких капель, которые могут переноситься потоками воздуха и при порывах ветра и могут вызвать повреждение близлежащих культур.

Рекомендуется использовать инжекторные распылители, у которых размер капель больше, а потери рабочего раствора за счет сноса капель значительно ниже.

Желательно чтобы за 10-14 дней до опрыскивания не проводилось никакая механическая обработка, также нужно выдерживать такой же период и после работ с глифосатами.

Если говорить о самом минимальном времени, необходимом для проникновения препарата в растение, то это 1-3 дня для однолетних сорняков и 3-5 дней для многолетних видов. Полная гибель сорняков (пожелтение и засыхание) происходит в течение 14-21 дня.

НОРМЫ РАСХОДА ГЛИФОСАТОВ И СМЕСИ С ДРУГИМИ ГЕРБИЦИДАМИ

В состав различных препаративных форм препарата входят разные варианты молекулы глифосата: в виде изопропиламинной, калиевой, аммонийной, натриевой солей. Препараты в виде солей лучше проникают в растения и более эффективны.

Нормы внесения гербицидов – производных глифосата зависят от видового состава сорняков. Результаты наших исследований показали, что наиболее эффективными нормами расхода препаратов с концентрацией глифосата кислоты 36% (РАП, Глидер, Дефолт, Раундап и др.) являются:

- 4,0-5,0 л/га – против злостных корнеотпрысковых сорняков,
- 2,0-3,0 л/га – в борьбе с пыреем,
- 1,5-2,0 л/га – против малолетних сорняков.

При использовании более концентрированных «глифосатов» (45%, 50%, 54%, 60%) (например, Глифос премиум, Ураган форте, Торнадо 500, Спрут экстра, Рап 600 и проч.) максимальную норму расхода можно снизить до 3,0-4,0 л/га, минимальную до 1,2-1,5 л/га.

В баковых смесях с эфирами 2,4-Д (0,3-0,5 л/га) и сульфонилмочевинами (5-10 г/га) нормы внесения 36%-ного глифосата могут быть снижены до 1,5-2,0 л/га.

Смеси глифосата с ауксиноподобными действующими веществами (2,4-Д, дикамба, МЦПА) проявляют синергизм против большинства двудольных сорняков. 2,4-Д эфиры легко преодолевают восковой слой (кутикулу) на поверхности листьев – они буквально растворяют растительный воск. Вьюнок полевой, молочай лозный, хвощ полевой лучше контролируются баковой смесью глифосата (Стецов, 2018).

Для того чтобы глифосат проник в корневую систему требуется около 3 суток, растение должно быть бодрым и активным. Избыток 2,4-Д и дикамбы в баковой смеси может заблокировать глифосат в надземной части растения из-за очень быстрого действия ауксиноподобных гербицидов: через 3-4 часа угнетают фотосинтез и блокируют движение по флоэме. В результате происходит быстрая гибель надземной части, но корневая система остается живой. Этот эффект называется «хвостом ящерицы»: пойманная ящерица жертвует хвостом,

оставляя его хищнику, но сохраняет жизнь. Сорняки теряют надземную массу, но сохраняют живую корневую систему и возобновляют рост (Гончаров, 2021г.).

Для того чтобы избежать антагонизма с глифосатами и ауксиноподобными гербицидами, норма эфира 2,4-Д (850 г/л к.э) не должна превышать 0,6 л/га, дикамбы (480 г/л в.р.) – 0,5 л/га, МЦПА (720 г/л – 0,8 л/га).

Добавление сульфата аммония к баковой смеси глифосата и гормонального гербицида усугубляет эффект

трибенрон-метила (15 г/га) совместно с трендом 90 или с метсульфурон-метил (10 г/га).

Метсульфурон-метил можно использовать только под зерновые культуры. Под другие культуры, кроме льна, следует применять трибенурон-метил.

Если в сорном ценозе присутствуют еще осоты, молоканы, то необходимо использовать смеси сульфонилмочевин (5-10 г/га) и эфира 2,4-Д (0,3-0,4 л/га), а при наличии падалицы и ранних всходов овсяга

«хвоста ящерицы» из-за ускоренного поглощения растением дикамбы или 2,4-Д. Поэтому при использовании сульфата аммония (2%) в рабочем растворе максимальное количество дикамбы и эфира 2,4-Д не должно превышать 0,4 л/га.

Допосевное внесение гербицидов в условиях минимализации обработки почвы и посевах по стерне зачастую становится обязательным, вследствие широкого распространения зимующих сорняков.

Для устранения этих сорняков можно вместо дорогих общерепительных гербицидов на основе глифосата, применить сульфонилмочевина на основе

целесообразно добавлять в небольших дозах глифосат.

Допосевное опрыскивание гербицидами рекомендуется проводить не позднее 3-5 или за 10-14 дней до посева. Разница по срокам обусловлена видовым составом и численностью сорняков. При засорении малолетними сорняками достаточно выдержать срок 3-5 дней, а при высокой численности корнеотпрысковых и корневищных сорных растений (3 и более экз./м²) необходим большой срок ожидания (12-14 дней) иначе подавление этих видов будет слабым.

Обращаем особое внимание на то, что в условиях засухи происходит медленное разложение гербицидов,

поэтому в целях устранения их негативного воздействия необходимо выдерживать паузу между внесением гербицидов и посевом: для глифосатов не менее 5 дней, а 2,4-Д две недели.

В ПОСЛЕУБОРОЧНЫЙ ПЕРИОД

При отсутствии в осенний период механической обработки почвы нужно провести тщательный мониторинг засоренности полей зимующими, корневищными и корнеотпрысковыми сорняками и при необходимости обработать их гербицидами. Не рекомендуется этот прием откладывать на весну, так как есть большой риск по организационно-техническим

и (или) погодным причинам не успеть весной провести химпрополку в фазу розетки зимующих сорняков. А эффективность данного приема сильно зависит от своевременности обработки, запаздывание же может привести к существенной потере урожая. Применение гербицидов в осенний период против корневищных и корнеотпрысковых сорняков более эффективно, так как в это время многолетние сорняки закачивают питательные вещества в корневую систему, и вместе с ними глубже будут проникать гербициды.

В борьбе с зимующими видами сорняков из семейства капустных достаточно применения дикотилцидов на основе трибенурон-метила вместе с ПАВ, эфира 2,4-Д в смеси с метсульфурон-метилом в севооборотах без чувствительных культур. При необходимости (при наличии злаковых, многолетних корнеотпрысковых сорняков), следует добавлять гербицид на основе глифосата, результативнее в смеси с 2,4-Д эфиром.

При комплексной засоренности многолетними корнеотпрысковыми сорняками и злаковыми корневищными рекомендуется использовать смесь 36% глифосата 1,5-2 л/га, эфира 2,4-Д (0,3-0,4 л/га и сульфонилмочевины (5-10 г/га).

Для осеннего применения очень важны погодные условия в послеуборочный период, поскольку в холодную погоду отрастание сорняков будет медленным или незначительным. Максимальный эффект от применения гербицидов обеспечивается при среднесуточной температуре не ниже 8-10°C (особенно для глифосата). Хотя известны случаи, когда хорошая эффективность была получена и при более низких температурах.

В ТЕХНОЛОГИЯХ КОМБИНИРОВАННОГО И ХИМИЧЕСКОГО ПАРА

В технологиях комбинированного и химического пара при корнеотпрысковом типе засорения для химпрополки следует использовать 36%-ный глифосат в чистом виде (в регламенте не менее 4 л/га – первая обработка, 3 л/га – вторая). Для снижения стоимости обработки рекомендуется баковая смесь 36%-ный глифосат 2 л/га + 2,4-Д эфир 0,4-0,5 л/га, при этом обеспечивается высокая эффективность в борьбе с вьюнком, осотами и молочаем по сравнению с чистым глифосатом.

При высокой засоренности гречишными сорняками (гречишка вьюнковая, гречишка татарская) необходимо применение смеси 36%-ный глифосат 2 л/га + метсульфурон-метил 10 г/га, которая эффективно подавляет осоты, бодяки и малолетние виды. Однако при наличии в сорном ценозе кроме однолетних сорняков и осотов, молочая лозного, вьюнка полевого и молочана татарского эффективнее тройная смесь: 36%-ный глифосат 2,0-2,5 л/га + 2,4-Д эфир 0,4-0,7 л/га + метсульфурон-метил 5 г/га.

В случае опасности негативного последствия на чувствительные культуры севооборота метсульфурон-метил следует заменить на трибенурон-метил.

При наличии многолетних злаковых сорняков норма расхода 36% глифосатосодержащего препарата не должна быть ниже 3,0 л/га. В баковых смесях с эфиром 2,4-Д (0,3-0,5 л/га) и сульфонилмочевинами (5-15 г/га) нормы внесения глифосата могут быть снижены до 1,0-1,5 л/га.